

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromodlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

KATTA HAJMGA EGA BO'LGAN MAXSUS QURTXONALARDA BOQILAYOTGAN IPAK QURTLARIGA HARORAT VA NAMLIKNI TA'SIRI

UDK 638.24

Raxmanova Xurinisho Egamovna

ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ipak qurti boqiladigan qurtxonalarining hajmi qanchalik katta bo'lsa, ular uchun qulay bo'lgan harorat, qurtxona havosining nisbiy namligi va boshqa tashqi muhit omillarini bir me'yorda saqlash mushkul bo'lishi va buning natijasida ipak qurtining rivojlanishi, dastaga chiqib pilla o'rash jarayonlari turlicha bo'lib, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish jarayoni buziladi. Oqibatda yetishtirilayotgan sanoat pillalarning hayotchanlik ko'rsatkichlariga 14,5-24,5% gacha, qurtlik davrini davomiyligi etishi 2-4 kunga cho'zilishi to'g'risidagi ilmiy asoslangan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ipak qurti, oziqlanish maydoni, mahsuldorlik, tut bargi agrotexnik tavsiya.

Abstract: The larger the size of the silkworm shelters, the more difficult it is to maintain the appropriate temperature, relative humidity and other external environmental factors for them, and as a result, the development of the silkworm, leaving the cocoon and dying. rash processes are different, and the process of implementing agrotechnical measures is disrupted. As a result, there are scientifically based data on the viability of industrial cocoons being 14.5-24.5%, and the length of the larval period extending to 2-4 days.

Key words: silkworm, feeding area, productivity, mulberry leaf agrotechnical recommendation.

Аннотация: Чем больше размеры убежищ тутового шелкопряда, тем труднее поддерживать для них соответствующую температуру, относительную влажность и другие внешние факторы среды, в результате чего происходят бурные процессы развития тутового шелкопряда, выхода из кокона и гибели. разные, и процесс проведения агротехнических мероприятий нарушается. В результате имеются научно обоснованные данные о том, что жизнеспособность промышленных коконов составляет 14,5-24,5%, а продолжительность личиночного периода достигает 2-4 дней.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, площадь питания, продуктивность, агротехнические рекомендации шелко-вицы листовой.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida ham bugungi kunda pillachilik sohasini rivojlantirish borasida keng qamrovli islohatlar olib borilib, ipak qurtidan bir yilda bir necha marotaba pilla hosili olishga erishilmoqda. Shu tufayli qurt boqishga jalb etilgan kasanachi va fermer xo'jaliklari tomonidan qurt boqishga tanlangan xonalar maydonining me'yorida bo'lishini ta'minlash va qurtlarni yoshdan-yoshga o'tganda siyraklashtirish hamda yetarli miqdorda ozuqa bilan ta'minlash borasidagi bajariladigan ishlar samaradorligini oshirish bilan birgalikda ilmiy izlanish va yangi innovatsion ishlanmalarni keng joriy etish talab etiladi. 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Qishloq xo'jaligini jumladan, pillachilik tarmog'ini rivojlantirish, uning eksport salohiyatini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan". Ushbu farmon ijrosini to'laqonli amalga oshirish jumladan, yetishtiriladigan pilla xom-ashyosi sifatini yanada oshirish, maxsus qurtxonalarda tut ipak qurtini parvarishlash, me'yoridagi maydon va oziqa bilan ta'minlashga yangi samarali agrotexnika va uslubiyotlarni ishlab chiqish va joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda dunyo bozorida sifatli pillp xom-ashyosi va tayyor ipak matolariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Xozirda "Ipakni qayta ishlash va tayyor ipak matolarini ishlab chiqarish bilan 60 dan ziyod rivojlangan davlatlarda sanoat korxonalarini faoliyat olib bormoqda. Ishlab chiqariladigan ipak mahsulotlarining 90 foizi Osiyo davlatlari ulushiga to'g'ri kelib, ushbu jarayonlarga Xitoy Xalq Respublikasida 1 million, Xindistonda 7,9 million, Taylandda 20000 dan ortiq aholi jalb etilgan". O'zbekistonda ham Respublika prezidenti va hukumati chiqargan qarorlarga asosan ushbu yo'nalishda qishloq aholisi moddiy manfaatdorligini oshirish,

aholini doimiy ish bilan ta'minlash borasida diqqatga sazovor tashkiliy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Ipakchilik sohasi bo'yicha ilm-fani rivojlangan yetakchi davlatlarning ilmiy muassasalarida tut ipak qurtlarini kichik va katta yoshlarida tashkil etilgan maxsus qurtxonalarda parvarishlashning yangi intensiv texnologiyalari va uslubiyotlarini ishlab chiqish va ilmiy asoslash borasida samarali ishlar olib borilmoqda. Bu borada maxsus qurtxonalarda tut ipak qurtlarini parvarishlash jarayonida oziqa maydoni va ipak qurtiga beriladigan ozuqa sifati hamda miqdorini ularning biologik, pilla mahsuldorlik va texnologik xususiyatlariga qay darajada ta'sir etishi bo'yicha muayyan natijalarga erishilgan.

Mamlakatda ipak qurtidan bir yilda bir necha marotaba pilla hosili olishga erishilmoqda. Ammo ipak qurtini boqish jarayonlari maxsus qurtxonalarda tashkil etilmasdan kichik-kichik hajmlarda, turli xil sharoitlarga ega bo'lgan yuz minglab aholi xonadonlarida va foydalanilmay turgan binolarda amalga oshirilmoqda. Bunday turli hajmdagi qurtxonalarda ipak qurtini boqish jarayonidagi agrotexnologik talablarini to'g'ri yo'lga qo'yish mushkul vazifa hisoblanadi. Buning natijasida ipak qurtini boqish jarayonidagi agrotexnik talablarni bajarish bir qadar qiyin bo'lib, oqibatda bir quti ipak qurtidan olinadigan pilla hosili keskin tushib ketmoqda. O'z navbatida bu jarayon pillalarning sifat va texnologik ko'rsatkichlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, oxir oqibatda pilla-korlarning moddiy manfaatdorligi past bo'lmoqda. Albatta tut ipak qurtidan yuqori va sifatli hosildorlikka erishish uchun qurtxonalarda ular uchun qo'lay ekologik muhit yaratilishi lozim. Tut ipak qurtining me'yorida rivojlanishi u sovuqqonli xasharot bo'lganligi sabab bevosita tashqi muhit sharoitiga bog'liq bo'ladi.

Tashqi muhit deganda yer yuziga quyoshdan tushayotgan yorug'lik nuri va harorati, tabiatdagi havoning namligi, oziqalanish maydoni, havoning tarkibi, ozuqa berish miqdori va uning sifati kabi omillar tushuniladi. Tashqi muhit barcha tirik organizmlarga o'z ta'sirini ko'rsatib turadi. Tut ipak qurti tashqi muhitdan: barg, kislorod va nurlu energiyani oladi. Ayni vaqtda qurt o'zining tiriklik mahsulotlarini: axlat, suv, uglekislot va issiqlikni tashqi muhitga chiqarib turadi.

Tut ipak qurti organizmidagi fiziologik jarayonlarning bir me'yorda kechishi tashqi muhit holatiga bog'liqdir. Tashqi muhitni o'rganmasdan turib, kelgusida ipak qurtini boqishning ratsional usullarini ishlab chiqish mumkin emas.

So'ngi yillarda olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida tut ipak qurtini boqish sur'atini yanada tezlashtirish borasida g'oyat katta amaliy natijalarga erishildi. Buning natijasida qurt boqish davri 30-32 kun dan, 21-23 kunga ya'ni salkam 10 kunga qisqardi.

Tashqi muhitning ta'siri bilan har bir organizm o'zgaradi, ayni vaqtda bu organizm o'z atrofidagi muhitni ham ma'lum miqdorda o'zgartiradi. Biologiya fanidagi izlanishlar ana shu o'zaro munosabatlarni aniq tushunib olish natijasida, organizmlar tabiatini insonga kerak bo'lgan tomonga o'zgartirish yo'llarini ochib berdi, oqibatda buning ongli va rejalashtirilgan holdagi yangi usullarini ishlab chiqdi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, organizm bilan tashqi muhit sharoiti o'rtasidagi o'zaro munosabatni qanchalik yaxshi tushunsak, tashqi muhit sharoitlarini tartibga solish va yaratish imkoniyatidan foydalanib, organizmni shunchalik yaxshi idora qilishimiz mumkin. Shuning uchun ham organizm bilan muhit o'rtasidagi o'zaro munosabat qishloq xo'jaligi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, hayvonlarning yaxshi zotlari va duragaylaridan faqat yaxshi agrotexnika va yaxshi zootexniyaani qo'llash natijasida ulardan yuqori manfaatdorlikka erishish mumkin.

Tirik mavjudotlar o'z tabiatiga munosib ravishda, atrofidagi tashqi muhitdan turli sharoitlarni tanlab oladi, ularni assimilyatsiya qiladi hamda o'zining individual rivojlanish qonuniyatiga, ya'ni irsiyatiga muvofiq o'z tanasini tuzadi.

Tashqi sharoit deganda – assimilyatsiya qilinadigan jarayonlarni, ichki sharoit deganda esa – dissimilyatsiya qilinadigan jarayonlarni tushunamiz.

Tirik organizmlarning hayoti juda murakkab bo'lib, son-sanoqsiz qonuniy jarayonlarni, o'zgarishlarni kechiradi. Natijada tashqi muhitdan organizmga kirgan ovqat turli o'zgarishlardan keyin tirik vujud tomonidan assimilyatsiya qilinadi, tashqi sharoitdan ichki sharoitga aylanadi. Ana shu ichki sharoit tirik modda bo'lib boshqa xujayra va vujud zarralarining oziqlantiradi, ularga nisbatan tashqi sharoitga aylanadi. Atrofdagi muhit sharoitlarining hammasi birlikda, ularning har biri shu organizm uchun qanday ahamiyatga ega bo'lishiga qaramasdan, muhit sharoitlari deb ataladi.

XULOSA

Olib borgan ko'zatishtirishimiz va tadqiqotlarimizdan ma'lum bo'ldiki, ipak qurti boqiladigan qurtxonalarning hajmi qanchalik katta bo'lsa ular uchun qo'lay bo'lgan harorat, qurtxona havosining nisbiy namligi va boshqa tashqi muhit omillarini bir me'yorda saqlash mushkul bo'lishi va buning natijada ipak qurtining rivojlanishi, dashtaga chiqib pilla o'rash jarayonlari turlicha bo'lib, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish jarayoni buziladi. Bu natijasida yetishtirilayotgan sanoat pillalarning hayotchanlik ko'rsatkichlariga 14,5-24,5% gacha, qurtlik davrini davomiyli 2-4 kunga cho'zilishi tadqiqotlarimizda o'z aksini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov N.A- Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. – “Vorisi”. –Toshkent, 2014. –21-52-b.
2. Axmedov N.A., Daniyarov U. Pilla-chilikni rivojlantirishdagi yangi texnologiyalar. “Davri”. –Toshkent. –2014. 57-72-b.
3. Axmedov N., Bekkamov Ch., Valiyev S., Jumanova U., Raxmanova X. Ipak qurti tanasidagi fiziologik jarayonlarga haroratning ta’siri. // Zooveterinariya.-Toshkent, 2010.–№9. –36-37-b.
4. Мирзаходжаев А., Арипов С. Камерный агрегат для замаривания коконов. /Шелк:РК/ УзННИИТИ-1987. –№4 с.14.
5. Axmedov N.A., Bekkamov Ch. O’zgaruvchan harorat va namlikni ipak qurtining tana ko’rsatkichlariga ta’siri.// Magistratura talabalari, aspirantlarning qishloq xo’jaligi yo’nalishidagi ilmiy to’plami. Toshkent, 2004. B.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.